

PROJEKT NEFERTITI

Pašni tov goveda - izvrsna prilika za mlade poljoprivrednike!

> **Mr. sc. Dario Zagorec**
voditelj mreže (HUB-a) 3

Osnovni je cilj projekta uspostava interaktivnih tematskih mreža i klastera (HUB-ova) demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstava, te razmjena znanja između različitih sudionika kako bi se potaknulo usvajanje inovacija i unaprijedilo tzv. učenje farmer-farmeru. Također, cilj je i povezivanje mreža i poljoprivrednika EU-a zbog razmjene znanja i praksi.

Izbor tema vezanih uz pašni tov goveda

Mreža (HUB 3) okuplja poljoprivrednike zainteresirane za demonstracijske aktivnosti u području stočarstva, posebno govedarstva, od kojih je jedan dio njih u ekološkoj proizvodnji, ali i savjetnike te znanstvenike raznih institucija koji su uključeni u projekt. Cilj je mreže razmjena znanja i iskustava u tematskom području pašnog tova goveda, osobito oko problema i rješenja vezanih uz uzgoj, hranidbu, proizvodnju krme, dobrobit životinja i njihovo zdravlje te specifičnosti u ekološkom uzgoju stoke. Zbog pandemije bili su otežani i organizacija i provedba demonstracija koje su se odvijale uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera s ograničenim brojem sudionika.

Demo-događaj o upravljanju mesnim pašnim govedarstvom

U veljači 2020. realiziran je demo-događaj pod nazivom "Najčešće pogreške u pašnom govedarstvu", i to u općini Donji Lapac, gdje je predstavljen Projekt i tematska mreža s naglaskom na mesno i ekološko govedarstvo. Središnji dio događaja bilo je izlaganje o najčešćim pogreškama u pašnom govedarstvu iz prakse. Cilj je tog događaja bio upoznati uzgajivače s pravilnim upravljanjem pašnim govedarstvom. Najbolji praktičar, uzgajivač, i poznavatelj problematike Rodoljub Džakula prikazao je upravljanje na primjeru vlastite farme, i to s mnogim detaljima korisnim za sve sudionike.

FarmDemo

MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE

NEFERTITI
FIARIMIDEIMO

Prošle godine u Republici Hrvatskoj održano je šest demo-događaja u okviru projekta NEFERTITI (*Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration*). Projekt kod nas provode Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Demo-događaji provedeni su unutar Mreže 3 - **Ekološki sustavi u stočarstvu** koju čine članovi Mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci - djelatnici Ministarstva poljoprivrede i ostali zainteresirani. Projekt je financiran iz Programa OBZOR 2020.

Natura Beef u Udbini: Ekološki tov goveda u pašnom sustavu - primjer iz prakse

Demonstracijski događaj pod nazivom "Ekološki tov goveda u pašnom sustavu - primjer iz prakse" održan je na PG-u

Mladena Kušekovića NATURA BEEF u Rebiću nedaleko od Udbine. Središnji dio demo-događaja bilo je izlaganje vlasnika. Uslijedilo je predstavljanje gospodarstva na kojem prevladava pasmina aubrac, odlično prilagodljiva surovijim klimatskim uvjetima koji vladaju na tom području. Dosadašnjim ulaganjima i inovativnošću

gospodarstvu se potvrdilo kao važan čimbenik u području mesnoga i ekološkoga govedarstva.

Posjet ministrice Visokom gospodarskom učilištu Križevci i podrška projektu

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede sa svojim djelatnicima Službe za savjetovanje u animalnoj proizvodnji, stručnim doprinosom i podrškom uključila se u realizaciju nabave junica kroz NEFERTITI demonstracije. U to se uvjerila i ministrica poljoprivrede Marija Vučković, koja je 11. rujna 2020. posjetila VGU gdje je među ostalim obišla i Govedarski praktikum te junice mesnog simentalca (podtip tzv. Fleckvieh-Fleisch). Tom prigodom upoznala se i s provedbom projekta NEFERTITI u Hrvatskoj i pružila podršku nastavku provedbe te promociji simentalčke pasmine pogodne za uzgoj i proizvodnju govedeg mesa u tom sustavu uzgoja, osobito za obiteljska gospodarstva.

primjeru vlastite farme, i to s mnoštvom detalja korisnih za sve sudionike. Osobitost je tog PG-a kontinuirano ulaganje u znanje te pripremanje novog naraštaja za preuzimanje proizvodnje.

Visoko gospodarsko učilište Križevci (VGU): Simentalac se vraća kući

Demonstracijski događaj pod nazivom "Simentalac se vraća kući" održan je 14. listopada 2020. u prostoru VGU-a na Ratarni u Križevcima. Osim uzgajivača, događaju su prisustvovali studenti učilišta. Predstavljen je Uzgojni rad u govedarstvu na VGUK-u tijekom 160 godina postojanja te studijski programi vezani uz stočarsku proizvodnju. Središnji dio događaja bilo izlaganje Rodoljuba Džakule pod nazivom "Simentalac se vraća kući - pašno govedarstvo". Svi sudionici obišli su staje Govedarskog praktikuma i pašnjak s junicama vrhunske genetike

pasmine mesnog simentalca. Cjelokupni događaj bio je usmjeren prema podizanju atraktivnosti uzgoja krava za mlade ljude, studente i uzgajivače.

OPG Fridrih: Škotsko visinsko govedo u ekološkom uzgoju na moslavačkim pašnjacima

Demonstracijski događaj pod nazivom "Škotsko visinsko govedo u ekološkom uzgoju na moslavačkim pašnjacima" održan je 11. studenoga 2020. na OPG-u Ivana i Marijane Fridrih, na lokacijama u Velikoj Bršljanici, Kapelici i Garešnici. U uvodnom dijelu programa gospodarstvo je predstavio domaćin Ivan Fridrih. Uslijedilo je prvo NEFERTITI kušanje mesnih okruglica iz domaćega i komercijalnog uzgoja koju je pripremila Marijana Fridrih. Na farmi se u sustavu mesnoga pašnoga govedarstva koristi pasmina škotsko visinsko govedo (Highland govedo).

Pobjeda hrvatskog HUB-a 3 u jakoj konkurenciji

U projektu NEFERTITI organizirano je natjecanje HUB-ova u konkurenciji "Knowledge Exchange" tzv. storyboarda, odnosno priča koje se odnose na aktualne teme. Prema kriterijima ocjenjivanja, u konkurenciji mreža zemalja koje su sudjelovale HUB 3 Hrvatska pobijedio je pričom "Pašni tov goveda - izvrsna prilika za mlade poljoprivrednike" ("Grazing fattening cattle - a great opportunity for young farmers!"). HUB 3 Croatia svoje će aktivnosti i dalje usmjeravati prema podizanju atraktivnosti uzgoja krava za mlade ljude.